

O‘ZBEKISTONDA “YASHIL” BANDLIKNI QO‘LLAB- QUVVATLASHNING MOLİYAVIY VOSITALARINI RIVOJLANTIRISH

¹Olimova Nodira Xamrakulovna, ²Sotvoldiyev Nurmuhammad Nematjonovich

¹i.f.n., professor, Farg‘ona davlat universiteti, ²Farg‘ona davlat texnika universiteti tadqiqotchisi,
Garantbank AJ Farg‘ona BHO boshqaruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239855>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekistonda “yashil” bandlikni qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy vositalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Mamlakatda barqaror iqtisodiyotni shakllantirish jarayonida ekologik toza va samarali ish o‘rinlarini yaratish, ularni moliyaviy jihatdan rag‘batlantirishning ahamiyati yoritib beriladi. Xususan, yashil bandlikni rivojlantirishda davlat byudjeti, xalqaro moliyaviy institutlar, grant va subsidiyalar, shuningdek, xususiy sektor investitsiyalarining o‘rni ko‘rsatib o‘tiladi. Moliyaviy vositalardan samarali foydalanish orqali nafaqat mehnat bozorida ekologik yo‘naltirilgan ish o‘rinlari kengayishi, balki atrof-muhitni muhofaza qilish hamda iqtisodiy o‘sishni jadallashtirish imkoniyatlari yuzaga kelishi ta’kidlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** yashil bandlik, moliyaviy vositalar, ekologik barqaror iqtisodiyot, investitsiya va rag‘batlantirish mexanizmlari, mehnat bozori transformatsiyasi, davlat va xususiy sektor hamkorligi.*

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda barqaror rivojlanish strategiyasi doirasida “yashil” iqtisodiyot konsepsiyasini joriy etish va kengaytirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu jarayon mehnat bozorida ekologik yo‘naltirilgan yangi ish o‘rinlarini yaratish va mavjudlarini modernizatsiya qilishni taqozo etadi. “Yashil” bandlikni moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirish esa nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki iqtisodiy o‘sish, aholi bandligini oshirish va ijtimoiy farovonlikni mustahkamlashning ham muhim omilidir. Shu bois, moliyaviy vositalar – davlat budjeti mablag‘lari, xalqaro grantlar va kreditlar, shuningdek, xususiy sektor investitsiyalaridan samarali foydalanish O‘zbekistonda yashil bandlikni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [3].

Xalqaro siyosiy munozaralarda jahon va milliy iqtisodiyotlarni barqaror rivojlanish yo‘liga o‘tkazish masalasi tobora dolzarb bo‘lib, bunda atrof-muhitni muhofaza qilish va uning sifatini yaxshilash bilan bog‘liq yangi ish o‘rinlari yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shunga qaramay, ekologik jihatdan beqaror sohalarini tark etganlarning 1 foizdan kamrog‘i “yashil” ish o‘rinlariga o‘ta olgan, bu jarayon ayniqsa yoshi katta fuqarolar va oliy ma‘lumotga ega bo‘lmagan shaxslar uchun murakkab kechmoqda.

So‘nggi yillarda mazkur masalani tadqiq etayotgan xorijiy olimlar ta’kidlashicha [1]:

1. «Yashil» ish o‘rinlari konsepsiyasi muntazam yuzaga keladigan inqirozlarga, jumladan, ijtimoiy va ekologik muammolarga yechim bo‘lish salohiyatiga ega. Biroq, bunday bandlik tizimiga o‘tish jarayoni bir qator omillar bilan chambarchas bog‘liqdir:

birinchi navbatda, xodimlarning malakasini oshirish yoki hatto qayta tayyorlash zarurati;

ishchilarning ayrim toifalari orasida atrof-muhitga e'tibor qaratiladigan ishlarga o'tishga nisbatan kamroq qiziqish (yoshlar orasida «yashil» mehnat faoliyatida ishtirok etishga qiziqish pastligi qayd etilgan).

2. AQShda ekologik yo'naltirilgan bandlik statistikasi rivojlanib borayotganiga qaramay, ayrim zamonaviy amerikalik olimlar yanada aniqroq ma'lumot manbasi sifatida bo'sh ish o'rinlarini tahlil qilishni ma'qul ko'radilar.

Ekologik yo'naltirilgan bandlikning ushbu sohasi, asosan, g'oyaning, birinchi navbatda, Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi “Yashil bitim” iqtisodiy o'sish strategiyasi doirasida amalga oshirilishi tufayli paydo bo'ldi va rivojlandi hamda iqlim betarafligiga erishish va tabiiy muhitga har qanday salbiy ta'sirni kamaytirish yoki zararsizlantirish uchun milliy iqtisodiyotni o'zgartirishni o'z ichiga oladi.

So'nggi o'n yillikning o'rtalarida bir qator ekspertlar ishlab chiqarish jarayonlariga ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va bandlik darajasidagi o'zgarishlar o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ko'rsatdilar [2]. Bunday texnologiyalardan foydalanish mehnatni yanada jadallashtiradi, shuning uchun bandlik darajasi oshadi. Aksincha, an'anaviy texnologiyalardan foydalanish yuqori kapital zichligi bilan bog'liq bo'lib, bu bandlik darajasiga salbiy ta'sir qiladi.

So'nggi ma'lumotlarga ko'ra (LinkedIn Global Green Skills Report 2023), atrof-muhitni muhofaza qilish funksiyalarini talab qiladigan ish o'rinlari soni zarur vakolatlariga ega bo'lgan ariza beruvchilar sonidan 2 baravar tezroq o'smoqda: faqat har sakkizinchi kishi ularga ega. 2024-yilgi Jahon iqtisodiy forumida professional aloqalar uchun ijtimoiy tarmoq LinkedIn bayonotiga ko'ra, bunday mutaxassislar va ishchilar uchun ish bilan ta'minlash imkoniyatlari maxsus bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmaganlarga qaraganda, yuqori. Ishchilarni qayta tayyorlash ortib borayotgan talabni qondirishga yordam beradi. Bundan tashqari, «yashil» bandlik tuzilishi ish bilan band fuqarolarning turli guruhlari va ularning xususiyatlari yig'indisi, masalan: ular orasidagi nisbat, aholi, mehnatga layoqatli aholi sonining jamiga nisbati va boshqalar.

Aholi bandligining mazkur sohaga oid asosiy ko'rsatkichlari quyidagilarni qamrab olishi mumkin: ekologik yo'nalishda faoliyat yuritayotgan, ya'ni bevosita yoki bilvosita “yashil” ish bilan shug'ullanayotganlar soni va ularga xos tarkibiy tuzilma; mamlakat yoki mintaqa kesimida “yashil” bandlik darajasi - ya'ni ekologik yo'naltirilgan ishchilar ulushining umumiy bandlikdagi nisbati; hududlar bo'yicha taqsimlanish darajasi; tarmoqlar tarkibi; shuningdek, ishchi aholining ijtimoiy-demografik belgilariga ko'ra shakllangan ko'rsatkichlar va boshqa mezonlar.

“Yashil” o'tish jarayonida o'zgartirilayotgan aholi bandligi davlat tomonidan tartibga solishni taqozo etadi. Quyidagi jarayonga e'tibor qaratish lozim:

1) ekologiya sohasidagi milliy manfaatlar;

2) fuqarolarni atrof-muhitni muhofaza qilish mehnat faoliyatiga jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, masalan, aholining ayrim guruhlari, masalan, ish tajribasiga ega bo'lmagan yosh mutaxassislar uchun tegishli ish o'rinlariga kvotalar ajratish.

Aholining «yashil» bandligi taksonomiyasi uning iyerarxik tashkil etilishi, turlarning tasnifi va yagona tuzilishini qurish tamoyili tuzilmasi kerak. So'nggi o'n yilliklarda yashil ish o'rinlarini tasniflashda turli yondashuvlar taklif qilindi. Umumiy unsurlarning mavjudligiga qaramay (masalan, ishchilar tomonidan ekologik toza tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishga e'tibor qaratish), ularning solishtirilishi sezilarli farqlar tufayli shubha ostiga olinadi. Ushbu muammoga javoban Yevropa hamjamiyatida yagona taksonomiya yaratish bo'yicha harakatlar hali ham davom etmoqda.

Respublika iqtisodiy nazariyasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bevosita va bilvosita, ekologik yo‘naltirilgan («yashil») bandlik tushunchalari kiritilishi kerak. To‘g‘ridan-to‘g‘ri ekologik bandlik mamlakat mehnatga layoqatli aholisining atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha vazifalarini bevosita bajarishi bilan bog‘liq faoliyati sifatida ta‘riflanishi mumkin. Bilvosita «ekologik» bandlik, o‘z navbatida, mehnatga layoqatli davlat fuqarolarining faoliyati, shu jumladan, atrof-muhit sifatini yaxshilash bo‘yicha individual vazifalarni bajarish bo‘lib, ular ishchilarning asosiy mehnat majburiyatlari doirasiga kirmaydi.

O‘zbekiston mehnat bozorining tahlili mamlakat aholisining «yashil» bandligi sohasidagi muammolarni an iqlash imkonini beradi, atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha ishchi kuchining mumkin bo‘lgan tanqisligi yoki ortiqchaligini aniqlashga xizmat qiladi. Tahlil uchun xizmat ko‘rsatadigan professional yo‘nalishlar orasida ikkitasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri «inson - tabiat» turiga tegishli: xom ashyo qazib olish va qishloq xo‘jaligi. Atrof-muhitni muhofaza qilish ishlari bilan bevosita shug‘ullanuvchilarni ko‘pincha kasblari va mutaxassisliklari nomi bilan aniqlash mumkin bo‘lsa, bu bilan bilvosita shug‘ullanuvchilar, asosan, ularning mehnat funksiyalari tarkibini, ya‘ni ular bajaradigan vazifalarni tahlil qilish orqali aniqlanadi, ular orasida ekologiya bilan bog‘liq kamida bittasi bo‘lishi kerak [3].

Aholining bilvosita «yashil» bandligining hozirgi holati va rivojlanish tendensiyalarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, ishga qabul qilishda mutaxassislarga qo‘yilayotgan talablarda quyidagi ekologiya bilan bog‘liq talablar kiritilgan:

investitsiya loyihasini, uning taqdimotini amalga oshiruvchi, bu boradagi ishlarni tashkil etuvchi, budjet va xavflarni boshqaruvchi qazib oluvchi korxonalarining loyiha menejeri qo‘shimcha ravishda ekologiya sohasidagi normativ-huquqiy bazani bilishi shart;

kompaniyalar texnik direktori, korxonaning texnik xizmati ishini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha asosiy majburiyatlardan tashqari, hujjat aylanishini, shu jumladan, ekologiya sohasida ham tashkil etishi shart;

elektr va issiqlik energetikasi sohasidagi davlatning tartibga solish faoliyatini monitoring qilish bilan shug‘ullanadigan energetika tizimida ishlovchilar u bilan bog‘liq ekologik muammolarni tushunishi kerak.

Kelajakda qo‘shimcha mas‘uliyatli atrof-muhitni muhofaza qilishni o‘z zimmasiga olgan «yashil» ishchi kuchiga bo‘lgan talab to‘g‘risida allaqachon to‘plangan, qisman kattaroq ma‘lumotlarning miqdoriy tahlilini o‘tkazish mumkin. Qo‘shimcha tahlil allaqachon ekologiya bilan bilvosita bog‘liq bo‘lgan juda keng faoliyat turlarini, shu jumladan, qurilish, transport, maishiy va sanoat chiqindilarini yo‘q qilish, turizm, ayniqsa, dam olish va boshqa sohalarda bandlikni namoyish etadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda “yashil” bandlikni qo‘llab-quvvatlashda moliyaviy vositalarni rivojlantirish barqaror iqtisodiyotga o‘tishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Moliyaviy resurslarni samarali jalb qilish, yashil investitsiyalarni rag‘batlantirish va ekologik loyihalarni kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish orqali nafaqat yangi ish o‘rinlari yaratiladi, balki mehnat bozorida ekologik barqarorlikni ta‘minlash imkoniyati ham kengayadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribadan foydalanish, davlat va xususiy sektor hamkorligini mustahkamlash O‘zbekistonning yashil iqtisodiyot sari intilishida muhim ustuvor yo‘nalish bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Волкова И.А., Леушкина В.В., Погребцова Е.А. Возможности трансформации кадрового потенциала агропромышленного комплекса в условиях зеленой экономики. Экономика труда. 2022;9(8):1339-1353. DOI: 10.18334/et.9.8.115253.
2. Klaus J., Rainer Q., Holger B. Green Jobs Impacts of a Green Economy on Employment. GIZ. 2015:74. URL: https://energypedia.info/images/f/fc/Green_Jobs__Impacts_of_a_Green_Economy_on_Employment.pdf.
3. Kasimachunova A., Olimova N. The role of innovative technologies and existing problems in the development of the green economy. International scientific journal «Science and Innovation». Special issue: Green energy and economic. 2025/5/2, p.226-228